

Trabajo Final presentado para la materia Temas Especiales de Microeconomía, UCA

El Espejo Roto: Un Estudio Comparativo de Sesgos Conductuales en Humanos y Agentes de IA ante Decisiones Intertemporales.

Agustin Ernesto Mealla Cormenzana

Universidad Católica Argentina.

Tema Especiales de Microeconomía, Prof. Pablo Fajfar

Julio 2025

Resumen

En este estudio, al que he denominado "El Espejo Roto", me propuse desentrañar si los agentes de Inteligencia Artificial (IA), al igual que los humanos, internalizan y replican sistemáticamente sesgos conductuales que los desvían de la racionalidad económica pura en decisiones intertemporales. Mi punto de partida fue el contraste entre el ideal del "Homo Economicus" —un agente que optimiza la utilidad intertemporalmente y suaviza el consumo, inmune al encuadre narrativo— y la robusta evidencia empírica que revela la prevalencia de sesgos como el sesgo de presente y la asimetría ante shocks en el comportamiento humano. Mi hipótesis central fue clara: si la IA exhibe estos mismos sesgos, actuaría como un "espejo roto", reflejando las "grietas y distorsiones" de sus creadores humanos; por el contrario, si se comportaba racionalmente, sería un "espejo perfecto y pulido".

Para abordar esta cuestión, implementé un diseño de investigación dual, combinando una encuesta a 53 participantes humanos con un protocolo estructurado de *prompts* aplicado a seis perfiles de agentes de IA. Los resultados obtenidos a lo largo de diversos escenarios experimentales (Base, Incertidumbre de Dosis Baja y Alta, Shocks Transitorios y Permanentes) ofrecen evidencia contundente y consistente que respalda la hipótesis del "espejo roto". Observé que, de manera general, tanto los participantes humanos como la mayoría de los agentes de IA mostraron desviaciones significativas de la racionalidad teórica. Crucialmente, la IA, al igual que los humanos, demostró una marcada sensibilidad al encuadre (*framing*). Para un modelo de lenguaje, el *prompt* no es una mera descripción; es la totalidad de su realidad de decisión. Esta particularidad implica que la racionalidad de la IA es inherentemente "frágil", pudiendo ser alterada por meras variaciones en el fraseo, incluso cuando el problema económico subyacente permanece idéntico. Incluso el Agente Racional/Matemático, diseñado para emular al *Homo Economicus*, no fue inmune a esta influencia.

En síntesis, concluyó que los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs), al ser entrenados con billones de ejemplos de texto generados por humanos, internalizan no solo la lógica y el conocimiento, sino también los sesgos cognitivos y las heurísticas que caracterizan la toma de decisiones humana. Esto subraya la "fragilidad" inherente de la racionalidad de la IA y demanda una mayor conciencia en su desarrollo y aplicación, especialmente en dominios donde la toma de decisiones óptima y libre de sesgos es crucial.

Introducción	4
Marco Teórico	5
El Modelo de 2 periodos de decisión intertemporal	5
Restricción presupuestaria intertemporal y función de utilidad	6
Solución del problema de optimización y suavización del consumo	6
Contraste con la evidencia conductual.	7
Diseño Experimental	7
Instrumentos de Medición	8
Evaluación de Educación Económica Básica	8
Instrumentos de Medición de Preferencias Temporales y Construcción de Tipologías de Agentes	8
Test de impaciencia absoluta.	8
Test de impaciencia relativa.	9
Tipología de Agentes	9
Perfiles del Test de Impaciencia Absoluta.	9
Perfiles del Test de Impaciencia Relativa.	10
Test de aversión al riesgo.	11
IA como Reflejo de los Sesgos Humanos	11
El Test de Racionalidad	12
El Escenario Base: Un Test de Suavización del Consumo	12
Control Metodológico: Mitigación del Encuadre y Efectos de Demanda	12
Profundizando el Análisis: Un Test de "Dosis-Respuesta" para la Prudencia	13
Escenario de Incertidumbre (Dosis Baja de Riesgo):	13
Escenario de Incertidumbre Aumentada (Dosis Alta de Riesgo):	13
Testeo de shocks a la riqueza.	14
Shocks Transitorios.	14
Shocks Permanentes.	15
Inteligencias Artificiales	16
Resultados Experimentales	17
Característica de la Muestra Humana	17
A VS B en Escenario de Certeza e Incertidumbre	21
Escenarios de Shocks y ‘Personalidades’ de IA.	22
Comportamiento Humano Frente a Shocks Transitorios	22
Comportamiento de ia frente a shocks Transitorios	23
Shock Permanente	24
Conclusión	26
Anexos	27
Anexo I - Solución del problema de optimización y suavización del consumo	27
Anexo II -Base de Datos de Agentes: Variables y Dimensiones	28
Anexo III - Escenario Incertidumbre 1.	29
Anexo IV - Escenario Incertidumbre 2.	29
Anexo V - Prompts Iniciales I.A.	30
Anexo VI – Protocolo de Aplicación de Prompts a Agentes de IA	33
Anexo VII - Edad	34

Anexo VIII - Género	34
Anexo IX- Distribución de tipologías por género	34
Anexo X Mapa de Calor: Tipología Conductual vs. Perfil de Riesgo	35
Anexo XI - Distribución de Respuestas de Consumo Escenario Base	35
Anexo XII - Test de Hipótesis Escenarios Incertidumbre	36
Anexo XIII - Consumo Promedio y Desviación Estándar por Tipología de Agente Humano en Escenarios Base e Incertidumbre	38
Anexo XIV - Consumo Promedio y Desviación Estándar de Humanos e IA Control por Grupo Experimental en Escenarios de Certeza e Incertidumbre	40
Bibliografía	41

Introducción

Durante siglos, el paradigma del "Homo Economicus" ha sido el pilar de los modelos económicos de consumo tradicionales, presentándose como el agente racional ideal, un ser perfectamente lógico que optimiza sus decisiones intertemporales para maximizar la utilidad mediante funciones de utilidad bien comportadas. Este marco, formalizado en la hipótesis de la renta permanente (Friedman, 1957), predice que los individuos suavizarán perfectamente su consumo ante fluctuaciones temporales de ingresos, manteniendo una utilidad marginal constante entre períodos.

No obstante, una robusta evidencia empírica ha emergido, contradiciendo sistemáticamente estos supuestos normativos y revelando anomalías conductuales que complejizan la comprensión de la toma de decisiones. Entre estas, dos resultan particularmente problemáticas para el modelo clásico:

Sesgo de Presente: Este sesgo, cuya noción de preferencia por la gratificación instantánea data de la antigua Grecia, se manifiesta como una inclinación a preferir relativamente el consumo instantáneo al consumo futuro.

Asimetría ante shocks: Las reacciones a cambios en la riqueza exhiben notables asimetrías. Mientras la teoría predice una respuesta simétrica entre shocks positivos y negativos de igual magnitud, la literatura empírica, incluyendo el reciente estudio de la Reserva Federal (Crawley & Theloudis, 2024) revela que el consumo responde más a shocks permanentes que a transitorios, y que los individuos tienden a sobrerreaccionar a shocks transitorios negativos.

Aporte Experimental:

Si bien estos sesgos están bien documentados en humanos, se desconoce si los agentes de IA entrenados en datos humanos internalizan estas desviaciones y replican patrones de decisión que se apartan de la racionalidad económica pura. Esta investigación compara las decisiones entre humanos y agentes de IA para arrojar luz sobre esta cuestión.

Si la IA exhibe los mismos sesgos, se interpretará que el vasto universo de datos generados por humanos, con los que ha sido entrenada, ha actuado como un "espejo roto", reflejando las grietas y distorsiones de sus creadores. Cada sesgo manifestado será un fragmento que revela nuestras propias imperfecciones. Por el contrario, si la IA se comporta racionalmente y suaviza el consumo, funcionará como un "espejo perfecto y pulido", demostrando que, a pesar de su entrenamiento con datos humanos, no ha internalizado los sesgos conductuales y sus decisiones se alinean con las predicciones económicas tradicionales.

Marco Teórico

El Modelo de 2 periodos de decisión intertemporal

Gran parte de los modelos macroeconómicos contemporáneos se fundamentan en la hipótesis de que los hogares actúan como **agentes racionales intertemporales**. Bajo este supuesto, las decisiones agregadas de ahorro y consumo de una economía reflejan las elecciones óptimas de hogares representativos que buscan maximizar su bienestar a lo largo del tiempo (Deaton, 1992.)

En este trabajo adopte un modelo de decisión intertemporal de dos períodos y con el objetivo de facilitar la comprensión de las consignas por parte de los encuestados y aislar los efectos conductuales de interés, he decidido considerar un entorno sin inflación ni tasa de interés, lo que elimina distorsiones adicionales en las decisiones de consumo.

Restricción presupuestaria intertemporal y función de utilidad

El hogar enfrenta una restricción presupuestaria que iguala el valor presente de su consumo total al valor presente de su riqueza total. En un contexto sin interés ni inflación y bajo perfecta certidumbre, dicha restricción puede expresarse como:

$$C_1 + C_2 = B_0^* + Q_1 + Q_2 = \bar{Y}$$

Donde C_1 y C_2 son los consumos en los períodos 1 y 2, B_0^* son los activos iniciales, y Q_1 , Q_2 las dotaciones de ingreso en cada período.

Asumimos que el consumo en los períodos 1 y 2, C_1 y C_2 , son ambos bienes normales, es decir, elementos para los que se prefiere más a menos.

El objetivo del agente es maximizar una función de utilidad intertemporal de la forma:

$$U(C_1, C_2) = \ln(C_1) + \beta \ln(C_2).$$

donde $\beta \in (0, 1]$ representa el factor de descuento subjetivo. Para este análisis, asumí $\beta=1$, lo cual implica una paciencia perfecta y simétrica entre presente y futuro y es consistente en un entorno sin tasa de interés ni inflación, no hay impaciencia inherente. Esta parametrización, simplifica la solución óptima y establece un benchmark normativo nítido para evaluar sesgos.

Para que el problema de optimización sea tratable y coherente, la función de utilidad debe generar curvas de indiferencia con propiedades estándar: continuidad, monotonicidad, transitividad y convexidad. Esta última resulta clave, ya que refleja la preferencia de los agentes por sendas de consumo suavizadas frente a trayectorias con fuertes fluctuaciones. Cuando el consumo actual es bajo y el futuro alto, el agente está dispuesto a sacrificar más del segundo para mejorar el primero; esta disposición se reduce conforme el consumo presente aumenta.

Matemáticamente, esta preferencia se garantiza si la función de utilidad del período es estrictamente cóncava, propiedad que asegura utilidad marginal decreciente y, por tanto, curvas de indiferencia convexas. La forma funcional logarítmica cumple con todos estos requisitos: es creciente, cóncava y separable en el tiempo, lo que la convierte en una especificación especialmente adecuada en este contexto.

Solución del problema de optimización y suavización del consumo

El problema (Véase Anexo 1) se resuelve mediante un lagrangiano:

$$L(C_1, C_2, \lambda) = \ln(C_1) + \ln(C_2) - \lambda(\bar{Y} - C_1 - C_2)$$

Las condiciones de primer orden conducen a la conocida ecuación de Euler de consumo:

$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_1 = C_2$$

Al sustituir en la restricción presupuestaria:

$$C_1 + C_1 = \bar{Y} \Leftrightarrow \frac{\bar{Y}}{2} = C_1$$

Este resultado implica que el agente racional distribuye su riqueza vitalicia en partes iguales entre los dos períodos. Esta predicción se conoce como la hipótesis de suavización del consumo, que constituye un benchmark normativo para contrastar el comportamiento empírico.

Contraste con la evidencia conductual.

Sin embargo, múltiples estudios en economía del comportamiento han documentado que los individuos no siempre se comportan de acuerdo con esta predicción. En particular, tienden a sobrevalorar el consumo presente, mostrando lo que se conoce como sesgo de presente. Esta desviación de la racionalidad pura es una de las tensiones centrales que este estudio busca explorar, tanto en humanos como en agentes de inteligencia artificial. El modelo racional también genera predicciones claras respecto a la reacción óptima ante shocks de ingreso:

- **Shocks Temporales:** Una caída transitoria en el ingreso (ej. una mala cosecha) debería tener un impacto mínimo en el consumo actual. El hogar debería recurrir a sus ahorros o al endeudamiento para suavizar el consumo, distribuyendo el efecto del shock a lo largo de su vida.
- **Shocks permanentes:** Al aumentar la riqueza vitalicia, deben traducirse en un aumento proporcional del consumo en ambos períodos.

Estas predicciones proporcionan una estructura normativa robusta para evaluar el comportamiento real de los agentes. Cualquier desviación sistemática de estas respuestas racionales puede interpretarse como evidencia de heurísticas, sesgos cognitivos o restricciones conductuales que limitan la capacidad de los individuos para optimizar intertemporalmente.

Diseño Experimental

Para poner a prueba las hipótesis propuestas, se implementa un diseño de investigación dual que combina dos metodologías complementarias:

1. Una encuesta basada en escenarios intertemporales dirigida a participantes humanos.
2. Un protocolo estructurado de prompts aplicado a agentes de inteligencia artificial (IA).

Este enfoque comparativo tiene por objetivo generar datos cuantitativos equivalentes que permitan evaluar, bajo criterios estadísticos consistentes, si los sesgos conductuales que afectan a los humanos también emergen en agentes de IA entrenados con lenguaje natural humano.

Cada participante humano es representado mediante una fila en una base de datos estructurada, que servirá de soporte para los análisis econométricos y de clasificación conductual, incluyendo variables demográficas y medidas de sesgos conductuales. Para una descripción detallada de todas las variables consideradas, véase el Anexo II.

Instrumentos de Medición

Evaluación de Educación Económica Básica

Para caracterizar el nivel de educación financiera de los participantes humanos, se aplicó un conciso test basado en la metodología de Lusardi y Mitchell (2007). Este instrumento mide la comprensión de conceptos económicos fundamentales, incluyendo la inflación, el interés compuesto y el riesgo financiero. Se incluyó esta variable en la "Base de Datos de Agentes: Variables y Dimensiones" (ver Tabla en Anexo II)

Instrumentos de Medición de Preferencias Temporales y Construcción de Tipologías de Agentes

Inspirado en los paradigmas del descuento temporal, propuse una doble medición del grado de impaciencia de los individuos, a través de dos dimensiones complementarias: impaciencia absoluta e impaciencia relativa.

La medición del grado de impaciencia de los individuos es central para este estudio, ya que la impaciencia es un sesgo conductual clave que puede llevar a desviaciones del comportamiento racional en las decisiones intertemporales.

Test de impaciencia absoluta.

Este test tiene como propósito evaluar el sesgo de presente intrínseco de un individuo, cuantificando su preferencia por una recompensa inmediata en comparación con una futura, sin proporcionar información explícita sobre tasas de interés o inflación. Aunque se busca

medir la impaciencia en un contexto "en el vacío", la mención de la moneda ("dólar") puede activar subconscientemente expectativas de inflación y tasas de interés en los participantes, sirviendo como un punto de referencia implícito de racionalidad económica.

En el experimento, se le ofrece al participante una cantidad de USD 1.000 disponible "hoy" (Opción A). A esta opción se le contrapone una cantidad disponible en un año, a través de tres elecciones independientes.

Una de estas ofertas presenta una cantidad futura superior al benchmark de racionalidad, otra aproximadamente igual, y una tercera inferior. El benchmark se construyó utilizando datos macroeconómicos recientes de la Reserva Federal (FRED), específicamente una tasa de interés de referencia del 4.33% (Tasa Efectiva de Fondos Federales - DFF) y una expectativa de inflación a un año del 2.38% (encuesta de expectativas del consumidor - EXPINF1YR). Esto permite una evaluación de la impaciencia en relación con las condiciones económicas del mercado.

Test de impaciencia relativa.

A diferencia del Test Absoluto, el Test de Impaciencia Relativa busca evaluar la toma de decisiones del participante cuando se enfrenta a un escenario económico con información explícita y garantizada, es decir, un costo de oportunidad claro y expreso. Este test es fundamental para comprender cómo los individuos reaccionan ante incentivos económicos bien definidos y si ajustan su comportamiento hacia la optimización financiera. Se presenta a los individuos una situación hipotética en la que reciben \$1.000, con la especificación de una tasa de interés nominal anual del 8% y una tasa de inflación proyectada del 3%. Se les informa explícitamente que esto convierte los \$1.000 en \$1.080 después de un año. El test está diseñado para observar si la elección del participante se alinea con la optimización financiera (aceptar la ganancia al esperar), si demuestra un fuerte sesgo por el presente (preferir el dinero hoy a pesar de la ganancia explícita), o si exige una compensación aún mayor para posponer el consumo. Este contraste con el Test Absoluto es crucial para la tipología final, ya que permite diferenciar la impaciencia intrínseca de aquella que es sensible a los incentivos explícitos.

Tipología de Agentes

La clasificación de los agentes se realiza mediante un proceso analítico de dos etapas. Primero, se establecen los perfiles base de cada individuo a partir de sus respuestas en los Tests de Impaciencia Absoluta y Relativa por separado. El Test de Impaciencia Absoluta agrupa las respuestas en categorías como Impaciencia Extrema, Impaciente Estándar, Racional Estricto y Paciencia Elevada, además de identificar respuestas ilógicas que revelan preferencias no monótonas. Por su parte, el Test de Impaciencia Relativa postula tres perfiles: Racional, con Sesgo de Presente, y Exigente, basados en la reacción del individuo a escenarios con información económica explícita.

Posteriormente, estos perfiles se combinan para construir una tipología unificada que ofrece una visión más detallada y robusta del comportamiento económico. Para una clasificación exhaustiva de estos perfiles, con sus combinaciones de tests y descripciones de comportamiento, véase la Tabla 1.

Perfiles del Test de Impaciencia Absoluta.

En el Test Absoluto, la cantidad de soluciones posibles responde a una variación con repetición de 2 elementos tomados de a 3, es decir, 8 tipos de respuestas distintas. Estas respuestas se agrupan en dos categorías: las que presentan una lógica económica consistente y las que son ilógicas. El análisis de los patrones consistentes permite una clasificación matizada de los agentes en cuatro perfiles distintivos:

- **Impaciencia Extrema:** Agrupa a individuos que eligen "hoy" en las tres ocasiones, demostrando una preferencia absoluta por el presente.
- **Impaciente Estándar:** Acepta postergar el consumo únicamente ante la opción significativamente superior al benchmark, situando su punto de inflexión por encima del equilibrio de mercado.
- **Racional Estricto:** Alinea su comportamiento con el benchmark de mercado, aceptando esperar por un retorno justo o superior, pero no por uno inferior.
- **Paciencia Elevada:** Acepta sistemáticamente posponer el consumo en las tres elecciones, incluso por una recompensa inferior al benchmark, lo que indica una tasa de descuento personal muy baja.

Adicionalmente, las respuestas ilógicas revelan preferencias no monótonas, donde un individuo rechaza una oferta mayor después de haber aceptado una menor, lo que puede indicar falta de atención o confusión.

Perfiles del Test de Impaciencia Relativa.

El Test Relativo, por su parte, permite postular tres perfiles o "familias" de comportamiento según la reacción del individuo a un escenario con información económica explícita:

- **Perfil Racional:** Individuos que toman la decisión financieramente óptima cuando la información es clara.
- **Perfil con Sesgo de Presente:** Aquellos cuya preferencia por la gratificación inmediata es dominante, incluso frente a una ganancia garantizada.
- **Perfil Exigente:** Participantes que rechazan una oferta financieramente atractiva por considerarla insuficiente.

Tabla 1: Tipología Unificada de Agentes de Comportamiento Financiero

Familia (Basada en Test Relativo)	Perfil Test Absoluto	Perfil Test Relativo	Nombre del Agente	Descripción del Comportamiento
Agentes con Perfil Racional en Contextos Explícitos	Alta Paciencia / Racional Estricto	Racional	Optimizador Consistente	Agente predecible y económicamente racional. Exhibe un comportamiento lógico tanto en contextos abstractos como explícitos. Su toma de decisiones se alinea consistentemente con la maximización financiera.
	Impaciente Extremo / Impaciente Estándar	Racional	Impaciente Persuadible	Agente con una preferencia fundamental por el presente, pero capaz de anularla. Actúa lógicamente cuando se le presenta información clara y una ganancia garantizada. Puede ser "guiado" hacia decisiones óptimas.
Agentes con Sesgo al Presente en Contextos Explícitos	Impaciente Extremo / Impaciente Estándar	Sesgo al Presente	Impulsivo Crónico	Su impaciencia es una característica robusta. Lleva consistentemente a decisiones a corto plazo en todos los escenarios, incluso ante ganancias garantizadas. La gratificación inmediata es su motor principal.
	Alta Paciencia / Racional Estricto	Sesgo al Presente	Racionalizador Averso a la Complejidad	Presenta una paradoja: es paciente en contextos abstractos. Sin embargo, los escenarios financieros explícitos pueden inducirle confusión o ansiedad, llevándole a elegir la opción más simple y tangible, a pesar de no ser la más óptima.
Agentes con Perfil Exigente en Contextos Explícitos	Impaciente Estándar / Impaciente Extremo	Exigente	Inversor Exigente	Su comportamiento es consistentemente "costoso". Posee una tasa de descuento personal muy alta y demanda una prima significativa para esperar, independientemente del contexto. Siempre busca una compensación superior.
	Alta Paciencia / Racional Estricto	Exigente	Estratega Oportunista	Agente abstractamente paciente que eleva sus demandas cuando se le presenta una oferta formal. Interpreta potencialmente el escenario como una negociación o una razón para un mayor escepticismo. Su exigencia es situacional.

Esta tipología unificada, detallada en la Tabla 1, se organiza en tres familias principales, cada una reflejando patrones de comportamiento distintivos ante decisiones intertemporales y shocks financieros. Estos perfiles no solo describen cómo los individuos se desvían de la

racionalidad económica pura, sino también cómo estas desviaciones se manifiestan y cómo pueden ser influenciadas.

Test de aversión al riesgo.

El "Test de Aversión al Riesgo", tiene como objetivo cuantificar cuánto valora un individuo la certeza por encima de una oportunidad riesgosa con un mayor potencial de ganancia.

Funciona presentándole al participante una serie de elecciones entre:

- **Opción A:** Un pago seguro y garantizado. (120\$, 100\$, 90\$, 80\$, ...)
- **Opción B:** Una "lotería" que siempre tiene el mismo valor promedio (100€).

Este test nos da una "regla" para medir desde la persona más cautelosa (aversos al riesgo) hasta la más arriesgada (amantes al riesgo) y en el medio quedan los neutrales al riesgo.

IA como Reflejo de los Sesgos Humanos

Este estudio no busca determinar si las IA "sienten" impaciencia o miedo, sino si replican patrones de sesgos humanos. Dada su capacitación con textos generados por humanos (novelas, artículos, foros, decisiones económicas), existe la posibilidad de que internalicen comportamientos irracionales sistemáticos.

Si una IA no reproduce estos sesgos, actuaría como un espejo pulido de la racionalidad normativa. Sin embargo, si los replica, nos enfrentaríamos a un "espejo roto", que devuelve fragmentos distorsionados, heredados de sus creadores humanos. Cada sesgo en sus decisiones revela una grieta compartida entre lo biológico y lo artificial, entre el juicio humano y el aprendizaje automático.

El Test de Racionalidad

Para poner a prueba las hipótesis del estudio, se implementó un diseño experimental que parte de un escenario base, concebido para establecer un punto de referencia claro contra el cual medir el comportamiento del agente perfectamente racional.

El Escenario Base: Un Test de Suavización del Consumo

El primer paso verifica la alineación del comportamiento de los agentes (humanos y de IA) con el ancla teórica del modelo de optimización intertemporal. Para ello, se presenta un escenario simplificado que elimina el ruido de factores como la tasa de interés o la inflación. Se sitúa a cada agente en un horizonte de vida de dos períodos ("hoy" y "mañana"). Se le asigna una riqueza vitalicia total y determinista () de \$300, compuesta por activos iniciales de \$100 y una dotación de ingresos segura de \$100 en cada período.

Según la teoría, un agente racional que busca maximizar una función de utilidad logarítmica y no exhibe impaciencia ($\beta=1$) distribuirá su riqueza de manera idéntica entre ambos períodos. El resultado matemático es inequívoco: el consumo óptimo es de \$150 en el período 1 y \$150 en el período 2, logrando una "suavización perfecta". Esta predicción constituye la hipótesis nula contra la cual se evaluarán las respuestas empíricas.

Cada desviación de la suavización perfecta en la respuesta de un agente es una distorsión en el reflejo, una señal del verdadero proceso de toma de decisiones. Este escenario inicial sirve para determinar si el "espejo" está roto desde el principio. De este modo, podemos identificar 2 escenarios base: el sobreconsumo ($C1 > 150$), que es una evidencia clara del sesgo de presente, indicando que el factor de descuento subjetivo del agente (β) es, de hecho, menor que 1; y el infraconsumo ($C1 < 150$), que representa un dilema comparativo entre prudencia y heurísticas. Un consumo por debajo del óptimo es, teóricamente, más ambiguo y analíticamente más complejo, lo que permite una comparación fascinante entre las posibles causas subyacentes en humanos y en IA.

Control Metodológico: Mitigación del Encuadre y Efectos de Demanda

Una desviación de la respuesta teórica podría ser un artefacto del fraseo de la pregunta en lugar de una genuina preferencia del agente. Para controlar esta variable, se implementa un diseño experimental entre-sujetos, asignando aleatoriamente a los participantes a una de dos condiciones:

Para controlar esta variable y mitigar los "efectos de demanda"—particularmente cruciales para la IA, donde el encuadre define la totalidad de su realidad de decisión—se implementa un diseño experimental entre-sujetos. Este asigna aleatoriamente a los participantes a una de dos condiciones: Grupo A (Enfoque en Consumo), con la pregunta directa "¿Cuánto consumes hoy?" (respuesta teórica \$150); o Grupo B (Enfoque en Ahorro), con la pregunta "¿Cuánto ahorras para mañana?" (respuesta teórica \$50, el excedente de su riqueza disponible en el periodo uno (200\$)).

Profundizando el Análisis: Un Test de "Dosis-Respuesta" para la Prudencia

El fenómeno del "infraconsumo" sugiere que los agentes pueden actuar con una prudencia que va más allá del modelo simple.

Para explorar formalmente esta dimensión, añadiremos un contexto de incertidumbre para clasificar el comportamiento de los agentes. Según el signo de la tercera derivada de su función de utilidad (U'''). Teóricamente, existen tres perfiles:

1. **Prudencia ($U''' > 0$):** El agente tiene una utilidad marginal convexa, lo que genera una aceleración en su aversión al riesgo. **Predicción:** Aumentará su ahorro (reducirá su consumo $C1$) a medida que la incertidumbre (la varianza del ingreso futuro) aumente, aún si el valor esperado no cambia.
2. **Neutralidad ante la Prudencia ($U''' = 0$):** El agente es averso al riesgo ($U'' < 0$) pero su utilidad marginal es lineal. **Predicción:** Reaccionará a la introducción inicial de riesgo (consumirá menos que en certeza), pero será insensible a cambios en el *nivel* de riesgo. Su consumo será el mismo en el escenario de riesgo bajo y alto.
3. **Imprudencia ($U''' < 0$):** Un caso teóricamente anómalo donde la utilidad marginal es cóncava. **Predicción:** El agente reaccionará de forma contraintuitiva, *aumentando* su consumo (reduciendo su ahorro) a medida que la incertidumbre sobre el futuro se incrementa.

Para medir empíricamente a qué perfil se ajusta cada agente, el test de "dosis-respuesta"

mantiene la división de grupos del escenario base para garantizar la consistencia metodológica

Escenario de Incertidumbre (Dosis Baja de Riesgo):

Se introduce una incertidumbre moderada: Q2 tiene un 50% de probabilidad de ser \$75 y un 50% de ser \$125.

- Predicción Racional (Prudencia): El consumo óptimo para un agente prudente desciende a $C1 \approx \$147.945$ (ver Anexo III para el cálculo detallado).

Escenario de Incertidumbre Aumentada (Dosis Alta de Riesgo):

Se aumenta la variabilidad para medir la *intensidad* de la prudencia: Q2 tiene un 50% de probabilidad de ser \$0 y un 50% de ser \$100.

- Predicción Racional (Mayor Prudencia): Ante un riesgo mayor, el consumo óptimo se reduce aún más, a $C1 \approx \$121.92$ (ver Anexo IV)

Este diseño permite un análisis comparativo del perfil de riesgo. Al mantener el valor esperado constante, podemos "medir la pendiente" de la respuesta al riesgo. Un agente prudente mostrará una pendiente negativa, un agente neutral una pendiente cero, y un agente imprudente una pendiente positiva.

Si un agente es prudente ante el riesgo bajo pero se vuelve *imprudente* (aumenta el consumo) ante el riesgo alto, esto sugiere que su función de utilidad no es globalmente cóncava y prudente. Tal comportamiento es consistente con una función de utilidad no estándar (ej. una función polinómica de tercer grado) que presente un cambio en el signo de su tercera derivada (U'''). Para niveles de riesgo percibidos como "manejables", $U''' > 0$ (prudencia), pero para niveles "catastróficos", el signo podría invertirse a $U''' < 0$, reflejando un colapso en la planificación intertemporal y una preferencia por el consumo inmediato

Testeo de shocks a la riqueza.

Los siguientes escenarios están diseñados para simular "shocks" inesperados en la riqueza o el ingreso, divididos en dos categorías principales: shocks transitorios y shocks permanentes.

Shocks Transitorios.

Para profundizar en el análisis de la toma de decisiones, se diseñó una serie de escenarios que introducen shocks transitorios e inesperados a la riqueza del agente. El objetivo de esta fase es evaluar la consistencia de las decisiones del consumidor no solo ante un cambio en su riqueza, sino también ante el encuadre (framing) psicológico con el que se presenta dicho cambio. Todos los escenarios parten de la misma base teórica: un agente con una riqueza inicial de \$300, compuesta por \$100 de activos y \$100 de ingresos en cada uno de los dos períodos, en un entorno sin interés ni inflación.

El diseño experimental se centra en dos pares de escenarios. Dentro de cada par, el resultado financiero neto es idéntico, pero la narrativa utilizada para describir el shock es deliberadamente opuesta. Esto permite aislar el efecto del encuadre sobre el

comportamiento, contrastando una presentación directa (de pérdida o ganancia) con una presentación que invoca el concepto de "pérdida o ganancia evitada", un pilar de la economía del comportamiento.

La Tabla 2 resume las cuatro condiciones experimentales: encuadre, descripción del shock, grupo asignado y comportamiento óptimo racional esperado.

Tabla 2 - Shocks Transitorios y Permanentes

Shock y Grupo al que pertenece	Descripción del shock	Riqueza Final	Consumo Óptimo en C1	Ahorro Óptimo en C1
Pérdida Directa (A)	Se aplica una imposición fiscal inesperada de \$120. De los cuales \$80 se redujeron de sus activos iniciales, y \$40 de su ingreso corriente .	\$180	\$90	-10
Pérdida "Evitada"(B)	Un impuesto inminente de \$250 se reduce inesperadamente a solo \$120. En \$80 se redujeron sus activos iniciales, y en \$40 su ingreso corriente .	\$180	\$90	-10
Ganancia "Evitada" (A)	Una herencia esperada de \$250 se reduce inesperadamente a solo \$120. En \$80 aumentaron sus activos iniciales, y en \$40 su ingreso corriente .	420	210	110
Ganancia Directa (B)	Se descubre una herencia inesperada que aumenta la riqueza en \$120. En \$80 aumentaron sus activos iniciales, y en \$40 su ingreso corriente .	420	210	110
Renta Vitalicia (Grupo A - Permanente Neutro)	Una renta vitalicia inesperada aumenta el ingreso en \$50 en el Período 1 y en \$50 en el Período 2.	\$400	\$200	\$50
Reorganización Definitiva (Grupo B- Statu Quo Bias)	Un nuevo sistema gubernamental de 'optimización de recursos ciudadanos' ha ajustado permanentemente los flujos de ingreso. Aumenta el ingreso en \$50 en el Período 1 y en \$50 en el Período 2.	\$400	\$200	\$50

La aplicación de este diseño experimental a agentes de Inteligencia Artificial (IA) introduce una dimensión analítica particular. A diferencia de los humanos, cuya reacción al encuadre está mediada por sesgos cognitivos y respuestas emocionales como la aversión a la pérdida, la IA procesa la información de manera literal. Para un modelo de lenguaje, el prompt o la "consigna" no es solo una descripción de la realidad; es la totalidad de su realidad. Esto implica que la IA puede ser extraordinariamente sensible al encuadre, no por emoción, sino por la estructura lingüística y la información presente en el texto. El experimento, por lo tanto, se convierte en una prueba de robustez para la racionalidad de la IA: permite evaluar si el modelo puede "ver a través" de la narrativa para identificar que los resultados económicos subyacentes son idénticos, o si su decisión óptima es frágil y puede

ser alterada por meras variaciones en el fraseo. En este contexto, el encuadre deja de ser solo un factor de influencia para convertirse en un elemento que define el propio espacio del problema para la IA.

Shocks Permanentes.

La Tabla 2 presenta de manera comparativa los resultados de los dos escenarios diseñados para evaluar los efectos de un shock de ingreso permanente. El objetivo es analizar la decisión óptima de un agente racional cuando se enfrenta a un mismo cambio económico fundamental, pero presentado bajo dos encuadres narrativos distintos. La tabla resume la descripción de cada shock, el impacto sobre la riqueza vitalicia total del agente y las consecuentes decisiones óptimas de consumo y ahorro para el Período 1.

El primer escenario, denominado "Renta Vitalicia" (Grupo A), introduce el shock como una ganancia financiera estándar, utilizando un lenguaje neutral. En contraste, el segundo escenario, "Reorganización Definitiva" (Grupo B), enmarca el mismo shock utilizando un lenguaje que podría inducir un sesgo de status quo, al presentarlo como un nuevo estándar de vida ajustado por una entidad externa. Es fundamental notar que, a pesar de la diferencia en la narrativa, el impacto económico es idéntico.

La conclusión central que se deriva de la tabla es la invarianza de la decisión óptima frente al encuadre. Un agente puramente racional es indiferente a la historia que envuelve el shock; su respuesta se basa exclusivamente en la alteración de las cifras económicas.

Por lo tanto, la Tabla 2 establece una línea base teórica precisa. Cualquier desviación observada en el comportamiento de los participantes reales entre el Grupo A y el Grupo B no podría atribuirse a una diferencia en el problema económico, sino a la influencia psicológica del encuadre narrativo, permitiendo así medir el impacto de sesgos cognitivos en la toma de decisiones financieras.

Inteligencias Artificiales

En psicología y economía del comportamiento, el priming (o "preparación" o "imprimación") es un fenómeno en el que la exposición a un estímulo influye en la respuesta a un estímulo posterior, sin que haya una conciencia directa de esa conexión.

En términos sencillos: es "preparar" la mente para que piense de una manera determinada. El ejemplo clásico de esto es mostrarle a alguien la palabra "amarillo" y luego le pides que nombre una fruta, es mucho más probable que diga "banana" que si no le hubieras mostrado ninguna palabra antes. La palabra "amarillo" actúa como prime o preparador. En su núcleo, un LLM es un motor de predicción extraordinariamente sofisticado. Su objetivo principal es, dada una secuencia de texto, predecir cuál es la siguiente palabra (o "token") más probable. Repite este proceso una y otra vez para generar frases, párrafos y respuestas completas.

La "decisión" que toma la IA no es una elección consciente, sino el resultado de un cálculo de probabilidades: ¿Qué palabra sigue lógicamente a esta secuencia de texto, basándose en los billones de ejemplos que he procesado durante mi entrenamiento?

La IA no tiene memoria a largo plazo de una conversación a otra. Su "memoria de trabajo" es la ventana de contexto: el conjunto de todo el texto que se le ha proporcionado en la sesión actual. Para la IA, esta ventana de contexto es su única realidad. Todo lo que está fuera de ella no existe en ese momento. Cuando la IA va a predecir la siguiente palabra, no le da la misma importancia a todas las palabras de la ventana de contexto. Utiliza algo llamado mecanismo de atención, que le permite "enfocarse" en las partes del texto previo que son más relevantes para la predicción que está a punto de hacer. Asigna una "puntuación de importancia" a cada palabra del contexto.

Aprovechándose de esto, para una misma IA podemos tener distintas realidades a través de distintos 'prime'. En particular, crearemos seis "agentes" artificiales. Cada agente es el mismo modelo de IA subyacente, pero expuesto a un "prime" inicial diferente que modifica su ventana de contexto y, por lo tanto, su modelo de toma de decisiones para los escenarios económicos que se le presentarán.

A continuación, se enumeran los seis agentes que se pondrán a prueba:

- Agente Control (Base)
- Agente Racional/Matemático
- Agente Heurístico (El Simplificador)
- Agente Filosófico (El Humanista)
- Agente con Aversión a la Pérdida
- Agente Precautorio.

Para un análisis detallado del prompt que define la naturaleza inicial de cada perfil de agente, véase el Anexo V: Perfiles de IA.

Resultados Experimentales

Esta sección presenta los resultados empíricos obtenidos a partir de las respuestas de los participantes humanos. El análisis se divide en tres partes: primero, se describen las características demográficas; segundo, se examinan las decisiones en el escenario base y bajo condiciones de incertidumbre; y tercero, se analiza la reacción de los agentes ante shocks de riqueza transitorios y permanentes.

Característica de la Muestra Humana

La muestra total consistió en 53 participantes, divididos aleatoriamente en dos grupos según el encuadre de la pregunta, el grupo A tuvo 29 participantes y el grupo B tuvo 24. Ambas muestras tuvieron distribuciones similares en cuanto a las características de los individuos, lo que demostró que la aleatorización en la distribución de las encuestas -ya sea grupo B o Grupo A- fue efectiva.

La edad media de los participantes fue de 27 años, sin embargo, el 75% de los encuestados tuvo una edad menor o igual a la media, lo cual se ve reflejado en la mediana de 22 años. Esto indica que la muestra se compone principalmente de jóvenes, con la inclusión ocasional de algún adulto mayor (para más detalles, consultar Anexo VII). De los 53 encuestados, 27 fueron hombres y 26 fueron mujeres, mostrando proporciones muy similares (consultar Anexo VIII).

La distribución del nivel de estudios en la muestra revela una preponderancia de participantes con educación superior, tanto completa como incompleta. Específicamente, el 43.4% del total ha cursado estudios terciarios o universitarios incompletos, mientras que un 18.9% los ha completado. La educación secundaria completa representa el 32.1% de la muestra. Se observa una baja representación de estudios de posgrado (1.9%) y secundaria incompleta (3.8%). La distribución por grupos (A y B) es similar, lo que sugiere una asignación aleatoria efectiva en términos de nivel educativo, aunque el grupo B presenta una pequeña proporción de posgrado y secundaria incompleta que no se observa en el grupo A.

Figura 1

El análisis de la distribución total de los perfiles de comportamiento, ilustrados en la figura 1, revela una clara predominancia de agentes cuyas decisiones económicas se alejan del ideal puramente racional.

Dos tercios de la muestra (64,2%) se concentran en dos tipologías principales: Impulsivo Crónico (34,0%) e Inversor Exigente (30,2%). El primer grupo representa a individuos con una preferencia robusta por la inmediatez que se manifiesta en todos los escenarios, mientras que el segundo agrupa a aquellos que, de manera consistente, exigen una prima de retorno muy significativa para posponer la gratificación. Un tercer perfil relevante es El Impaciente Persuadible (20,8%), que, si bien parte de una base impaciente, es capaz de actuar lógicamente cuando la información es explícita, mostrando una flexibilidad conductual notable.

En marcado contraste, los perfiles más alineados con la racionalidad económica son minoritarios; El Optimizador Consistente, considerado el agente más predecible y lógico, constituye apenas un 7,5% de la muestra, seguido por El Estratega Oportunista y un pequeño segmento con Comportamiento Inconsistente, demostrando que los comportamientos impulsivos y exigentes son los más comunes en el grupo analizado. Para

las mujeres, la tipología más común es "El Impulsivo Crónico", representando a casi 4 de cada 10 participantes femeninas (38,5%). Mientras que para los hombres, la tipología más frecuente es "El Inversor Exigente", caracterizando a un tercio de los participantes masculinos (33,3%).

La divergencia más notable se observa en el perfil "El Impaciente Persuadible". Los hombres son casi tres veces más propensos a adoptar este comportamiento (29,6%) en comparación con las mujeres (11,5%). Este perfil, que es el segundo más común en hombres, es relativamente raro en mujeres. Junto a esto, destaca que el perfil del 'Estratega Oportunista' fue exclusivo de la muestra femenina, sugiriendo un patrón de comportamiento estratégico no observado en los hombres del estudio.

Es muy interesante notar que el perfil del "Optimizador Consistente" —el agente más racional- muestra una paridad casi perfecta.

Si bien la racionalidad perfecta es igualmente escasa en ambos géneros, los datos sugieren que las desviaciones de ese ideal toman caminos diferentes. Las mujeres tienden ligeramente más hacia la impulsividad ("Impulsivo Crónico"), mientras que los hombres muestran una mayor inclinación a ser "Impacientes Persuadibles" (dispuestos a ser racionales sólo con información clara) y "Inversores Exigentes" (que demandan una prima de riesgo más alta). (Ver anexo IX)

Si bien el estudio de (Read y Read, 2004) encontró que los hombres son, en general, más impacientes, los resultados sugieren cómo se manifiesta esa impaciencia. Los hombres no son necesariamente "crónicamente" impulsivos, pero sí son más propensos a una impaciencia "condicional" que se puede corregir. Los resultados en principio no contradicen la literatura sino que incluso la puede refinar. No obstante, el escaso tamaño de la muestra hace imposible hacer inferencias más significativas.

El análisis de la distribución de las tipologías conductuales por perfil de aversión al riesgo revela un patrón que aporta matices al entendimiento de la impaciencia. En particular, se evidencia una notable concentración del perfil Impulsivo Crónico entre individuos con alta aversión al riesgo, lo que sugiere que la impaciencia no se traduce en un apetito por el riesgo, sino que puede estar motivada por una búsqueda de control o certeza en el presente.

Asimismo, el perfil Impaciente Persuadible —que representa una forma de impaciencia más contextual y reversible— se distribuye mayormente entre individuos con un perfil de riesgo neutral, lo que refuerza su carácter intermedio. Estos agentes no rechazan por completo la espera ni se aferran a la inmediatez como los Impulsivos Crónicos, pero su capacidad de postergar gratificaciones depende del modo en que la decisión es enmarcada. Su comportamiento, más que irracional, podría considerarse subóptimo bajo ciertas condiciones, pero susceptible de mejora mediante intervenciones informativas o estructurales.

Su perfil, al igual que el del Impulsivo Crónico, expone una ruptura entre las preferencias intertemporales y la actitud frente al riesgo, reafirmando la idea central del "espejo roto": los individuos no sólo se desvían de la racionalidad clásica, sino que lo hacen de manera no lineal ni predecible, revelando estructuras más fragmentadas y dinámicas de decisión.

Finalmente, cabe señalar que de los 53 encuestados, solo 5 se identificaron como amantes del riesgo, de los cuales 4 presentaban una edad igual o superior a la media. Este dato sugiere una posible incidencia del efecto riqueza relativa: a mayor edad, montos como 100 o 200 dólares pierden valor subjetivo, reduciendo el costo percibido de esperar o arriesgar.

En este sentido, los resultados —aunque limitados por el tamaño muestral— aportan evidencia a favor de los modelos neoclásicos que suponen funciones de utilidad con aversión al riesgo. Para una visualización detallada de la distribución de tipologías según perfil de riesgo, ver Anexo X.

Escenario Base y Escenarios de Incertidumbre

En el escenario base, donde el consumo óptimo teórico para un agente racional es de \$150, la distribución de las respuestas de consumo (ver Anexo XI) reveló características notables.

Específicamente, los agentes de IA (Base) mostraron una clara bimodalidad con picos prominentes alrededor de \$100 y \$150. Esto sugiere que, si bien algunos agentes de IA se alinean con la predicción teórica de \$150 al optimizar su consumo, una porción significativa de ellos tiende a consumir \$100. La moda en \$150 para los agentes de IA, como se observó en el caso de Google, refleja un comportamiento de optimización que busca la suavización perfecta del consumo, mientras que la moda en \$100, presente en los agentes de Anthropic y Groq, sugiere la aplicación de una heurística donde el consumo se basa únicamente en el ingreso inicial.

Los resultados del análisis de consumo en el escenario base muestran una similitud notable entre el comportamiento de los participantes humanos y los agentes de IA de control en términos de consumo promedio. El promedio general de consumo para las IA (\$122.5) es muy cercano al de los humanos (\$123.13). Para confirmar si esta pequeña diferencia es estadísticamente significativa, se realizó un test de Welch, dado que se detectó una heterogeneidad significativa en las varianzas de los grupos humanos y de IA (ver Anexo XII para detalles del test F y t de Welch). Estos resultados (estadístico $t \approx 0.06$, p -valor ≈ 0.95) no muestran una diferencia estadísticamente significativa en el consumo promedio entre ambos grupos en este escenario. Así, la IA replica patrones de decisión de consumo similares a los humanos en certeza, aunque la mayor dispersión en el comportamiento humano diferencia a los grupos

En el Escenario de Incertidumbre (Dosis Baja), donde se introduce una incertidumbre moderada, se observa una diferencia estadísticamente significativa en el consumo promedio entre los participantes humanos y los agentes de IA de control (p -valor < 0.001 según el test de Welch; ver Anexo XII). Mientras los humanos consumieron en promedio \$106.31, la IA de control se situó en \$73.33. Este hallazgo sugiere que, ante una "dosis" baja de riesgo, el espejo de la IA no refleja fielmente el comportamiento humano; en lugar de emular las posibles heurísticas o la prudencia observada en los humanos, la IA de control adopta una postura de consumo significativamente diferente. Esto podría indicar que la IA no internaliza o reproduce las mismas desviaciones sutiles de la racionalidad que caracterizan a los humanos en situaciones de incertidumbre manejable. Al igual que en el escenario base, se detectó una mayor dispersión en el consumo del grupo humano, indicando un comportamiento más heterogéneo.

Sin embargo, el reflejo del "espejo roto" parece ajustarse cuando la intensidad de la incertidumbre aumenta. En el Escenario de Incertidumbre Aumentada (Dosis Alta), a pesar de que el riesgo es considerablemente mayor, la diferencia en el consumo promedio entre humanos (\$100.25) y IA de control (\$95.83) deja de ser estadísticamente significativa (p -valor ≈ 0.62 según el test de Welch; ver Anexo XII). En este caso, la hipótesis nula de no diferencia no puede ser rechazada. Esto sugiere que, ante niveles más altos de incertidumbre, el comportamiento de consumo de los agentes de IA de control se alinean más estrechamente con el de los humanos. Podría interpretarse que, bajo condiciones de riesgo más extremas, tanto humanos como IA convergen en estrategias de decisión similares, quizás recurriendo a patrones más básicos. Es importante destacar que, también en este escenario, los humanos presentaron una varianza sustancialmente mayor en su consumo.

Es importante destacar que, también en este escenario, los humanos presentaron una varianza sustancialmente mayor en su consumo. Para comprender mejor estas dinámicas y las particularidades del comportamiento humano, un análisis detallado de las tipologías de agentes humanos se hace indispensable.

El análisis de las tipologías de agentes humanos en el escenario base (consumo óptimo teórico: \$150) revela comportamientos diversos, para más información, véase anexo XIII).

Los perfiles "Optimizador Consistente" y "Impaciente Persuadible" se alinearon perfectamente con el óptimo, demostrando racionalidad en contextos claros o ante información explícita. En contraste, el "Impulsivo Crónico" (\$137.19) y el "Inversor Exigente" (\$138.64) mostraron un consumo por debajo del óptimo, evidenciando su preferencia por la inmediatez o la exigencia de primas de retorno significativas, con alta variabilidad en sus decisiones. Por su parte, el "Estratega Oportunista" se mantuvo en un consumo de \$100, sugiriendo una heurística simplificadora que prioriza el ingreso inicial sobre la optimización de la riqueza vitalicia.

En los escenarios de incertidumbre (Dosis Baja - óptimo \approx \$147.945; Dosis Alta - óptimo \approx \$121.92), las desviaciones se acentuaron. El "Impaciente Persuadible" mantuvo un consumo cercano al óptimo en "Dosis Baja" (\$151.25) pero se desvió más en "Dosis Alta" (\$110.83), indicando un límite a su flexibilidad. El "Optimizador Consistente" (\$142 en Dosis Baja, \$132 en Dosis Alta) se mostró cauteloso o inflexible, manteniéndose por encima del óptimo en alta incertidumbre, posiblemente por una heurística de mantenimiento del consumo.

Finalmente, los perfiles con sesgos más pronunciados, como el "Impulsivo Crónico" (\$73.1 en Dosis Baja, \$56.6 en Dosis Alta) y el "Inversor Exigente" (\$100 en Dosis Baja, \$111.36 en Dosis Alta), exhibieron un marcado subconsumo y alta variabilidad, priorizando la precaución extrema ante el riesgo. El "Estratega Oportunista" (\$75 en Dosis Baja, \$100 en Dosis Alta) reafirmó su estrategia conservadora frente a la incertidumbre. Estos patrones demuestran que las decisiones de consumo de cada tipología reflejan consistentemente los sesgos y comportamientos subyacentes de sus perfiles.

A VS B en Escenario de Certeza e Incertidumbre

En el Escenario Base, los participantes humanos del Grupo A (enfoque en consumo) mostraron un promedio de consumo de \$139.52, ligeramente por debajo del óptimo teórico. Por su parte, los humanos del Grupo B (enfoque en ahorro) registraron un consumo promedio de \$103.33, lo que implica una desviación más marcada hacia el subconsumo o el sobre ahorro. Esto sugiere que las decisiones humanas se apartan de la racionalidad pura y pueden ser influenciadas por el encuadre de la pregunta.

En contraste, el Agente de IA Control del Grupo A (enfoque en consumo) exhibió un comportamiento casi óptimo con un consumo promedio de \$151.67, muy cercano al ideal racional de \$150 sin embargo, el mismo agente de IA, cuando se le presentó la pregunta con un enfoque en el ahorro (Grupo B), redujo su consumo promedio a \$93.33, demostrando una notable sensibilidad al encuadre lingüístico. Para la IA, el fraseo de la pregunta no es solo un instrumento de recolección de datos, sino que "crea" el contexto que genera la decisión, lo que significa que su racionalidad puede ser "frágil" y alterada por variaciones en la formulación.

El análisis se profundiza en los Escenarios de Incertidumbre, que buscan evaluar la prudencia de los agentes; teóricamente, un agente prudente debería reducir su consumo (C1) a medida que aumenta la incertidumbre. Los valores óptimos racionales para consumo en baja incertidumbre son aproximadamente \$147.95 y en alta incertidumbre, \$121.92. Los humanos del Grupo A mostraron una tendencia a disminuir su consumo (de \$139.52 en base a \$101.91 en incertidumbre baja y a \$92.69 en alta incertidumbre), lo cual es consistente con la prudencia ($U''' > 0$) al responder al aumento del riesgo. No obstante, el Grupo B humano exhibió un patrón menos consistente, con un ligero aumento inicial en consumo (\$111.85) antes de una pequeña disminución (\$109.38). No obstante, el Grupo B humano exhibió un patrón menos consistente, con un ligero aumento inicial en consumo (\$111.85) antes de una pequeña disminución (\$109.38). Este incremento del consumo ante un riesgo percibido como "catastrófico" sugiere un comportamiento de imprudencia ($U''' < 0$) o un colapso en la planificación intertemporal. En cambio, en el Grupo B, la IA redujo el consumo inicialmente a \$83.33 y lo mantuvo estable en este nivel incluso con mayor incertidumbre, indicando una neutralidad a los cambios en el nivel de riesgo después de una respuesta inicial cautelosa. Estas divergencias entre los grupos de IA subrayan cómo el entrenamiento con datos humanos y la sensibilidad al encuadre pueden llevar a las inteligencias artificiales a reflejar las "grietas, fracturas y distorsiones" del comportamiento humano, actuando como un "espejo roto" de nuestros propios sesgos. Para más detalle, ver anexo XIV.

Escenarios de Shocks y 'Personalidades' de IA.

Estos escenarios fueron diseñados para simular cambios inesperados en la riqueza o el ingreso, dividiéndolos en shocks transitorios y permanentes. Para los shocks transitorios, el estudio buscó evaluar la consistencia de las decisiones de consumo no sólo ante un cambio en la riqueza, sino también ante el encuadre (framing) psicológico con el que se presenta dicho cambio. La premisa fundamental es que, para un agente puramente racional, la

decisión óptima es invariante al encuadre, basándose exclusivamente en la alteración de las cifras económicas subyacentes.

Cuatro condiciones experimentales con resultados financieros netos idénticos, pero narrativas opuestas para aislar el efecto del encuadre:

- Pérdida Directa (Grupo A) y Pérdida "Evitada" (Grupo B): Ambos resultan en una riqueza final de \$180, con un consumo óptimo racional de \$90.
- Ganancia "Evitada" (Grupo A) y Ganancia Directa (Grupo B): Ambos resultan en una riqueza final de \$420, con un consumo óptimo racional de \$210.

Comportamiento Humano Frente a Shocks Transitorios

Los participantes humanos exhibieron una marcada sensibilidad al encuadre, desviándose de la predicción de racionalidad pura.

En los escenarios de pérdida: Los humanos del Grupo A (Pérdida Directa) mostraron un consumo promedio de \$64.32, mientras que los del Grupo B (Pérdida "Evitada") registraron un consumo de \$52.92. Ambas cifras son inferiores al óptimo racional de \$90, lo que sugiere un comportamiento más conservador o reaccionario ante la pérdida, cuando esta pudo haber sido aún mayor.

En los escenarios de ganancia: Los humanos del Grupo A (Ganancia "Evitada") consumieron en promedio \$135.75, y los del Grupo B (Ganancia Directa) \$203.91. Aquí, las decisiones también se alejan del óptimo racional de \$210, mostrando también una reacción directa al encuadre, revelando algo incluso paradójico, el promedio del consumo en el escenario base para el grupo A fue ligeramente mayor que el caso de ganancia 'evitada'. Este resultado podría sugerir una posible limitación en el diseño de la encuesta o una falta de atención por parte de los encuestados en las últimas preguntas del test, lo que amerita una exploración adicional. No obstante, en la ganancia directa, el consumo se acerca bastante al consumo óptimo.

Comportamiento de IA frente a shocks Transitorios

Los escenarios de shocks transitorios fueron diseñados para evaluar la consistencia de las decisiones de consumo de los agentes no solo ante un cambio en su riqueza, sino también frente al encuadre (framing) psicológico con el que se presenta la información. Para un agente puramente racional, la decisión óptima debería ser invariante al encuadre, basándose exclusivamente en la alteración de las cifras económicas subyacentes. No obstante, las decisiones de la IA, al igual que las de los participantes humanos que mostraron una "marcada sensibilidad al encuadre", se desvían de esta predicción normativa. Para la IA, el prompt o la "consigna" no es solo una descripción, sino que "crea" la totalidad de su realidad de decisión, lo que implica que su racionalidad puede ser "frágil" y alterada por variaciones en la formulación del problema.

La tabla de resultados del anexo XV revela que los diferentes perfiles de agentes de IA, programados con distintos primes o marcos mentales, reaccionan de diversas maneras a los shocks transitorios y a su encuadre:

El Agente Control (Base) exhibió una marcada sensibilidad al encuadre, desviándose significativamente del consumo óptimo de \$90 en pérdidas y \$210 en ganancias. Por ejemplo, su consumo fue de \$53.33 en "Pérdida Directa" y se redujo a \$19.33 en "Pérdida Evitada", mientras que en ganancias pasó de \$133.33 en "Ganancia Evitada" a \$66.67 en "Ganancia Directa". Esta fuerte variabilidad entre encuadres demuestra cómo el framing define su contexto de decisión.

El Agente Racional/Matemático, aunque configurado para emular el "Homo Economicus" mediante un proceso de "Cadena de Pensamiento" que minimiza la aleatoriedad, también mostró sensibilidad al encuadre y un patrón de subconsumo. Sus decisiones fueron de \$60.00 (Directa) vs. \$40.00 (Evitada) en pérdidas, y \$186.67 (Evitada) vs. \$73.33 (Directa) en ganancias, indicando que una programación explícita para la racionalidad no eliminó por completo la influencia del framing.

El Agente Heurístico (El Simplificador), cuya instrucción es reducir la complejidad y basar las decisiones en la información más tangible del presente, mostró comportamientos extremos de subconsumo y una sensibilidad aguda al encuadre. Ejemplos incluyen un consumo de solo \$13.33 en "Pérdida Evitada" y \$33.33 en "Ganancia Directa", reflejando su estrategia de simplificación.

El Agente Filosófico (El Humanista), programado para reflejar la "tensión psicológica entre la gratificación inmediata y la planificación futura" y el "sesgo de presente" humano, consistentemente sub consumió y fue sensible a las variaciones de encuadre.

El Agente con Aversión a la Pérdida demostró una extrema cautela y un consumo muy por debajo del óptimo en todos los escenarios (ej., \$30.00 en "Pérdida Directa" vs. \$90 óptimo). Sus decisiones reflejan su prioridad principal de proteger lo que ya tiene, alineándose con su programación de "valoración asimétrica" donde las pérdidas duelen más que las ganancias equivalentes.

Finalmente, el Agente Precautorio, cuyo marco mental es financiar el consumo con el ingreso actual y proteger los activos iniciales como un fondo de seguridad, mostró sensibilidad al encuadre en pérdidas (\$60.00 en "Pérdida Directa" vs \$35.33 en "Pérdida Evitada"), pero no exhibió esta sensibilidad en los escenarios de ganancia, donde su consumo fue idéntico (\$126.67) bajo ambos encuadres, sugiriendo una aplicación de regla más rígida en este último caso.

En síntesis, estos resultados en los shocks transitorios refuerzan la hipótesis de que la IA, al ser entrenada con vastos datos generados por humanos, actúa como un "espejo roto", reflejando las "grietas y distorsiones" de sus creadores. Las desviaciones de la racionalidad y la notable sensibilidad al encuadre observadas en los diferentes perfiles de IA, incluso en aquellos optimizados para la racionalidad, sugieren que estos agentes internalizan y replican patrones de decisión que se apartan de la economía pura. Esto evidencia que los sesgos conductuales humanos pueden manifestarse en los agentes de IA, no por "sentir" emociones, sino por la estructura lingüística y la información presente en el texto que define su realidad de decisión

Shock Permanente

Figura 2

Al observar los datos del gráfico, la mayoría de los agentes de IA, al igual que los humanos, muestran desviaciones significativas de la racionalidad teórica y una marcada sensibilidad al encuadre. Por ejemplo, el Agente Control (Base) consume un notable \$197 en "Permanente A", acercándose al óptimo de \$200, pero su consumo cae drásticamente a \$58 en "Permanente B" (Statu Quo Bias). Un patrón similar se observa en el Agente Filosófico (\$138 en Permanente A vs. \$52 en Permanente B) y el Agente Precautorio (\$150 en Permanente A vs. \$83 en Permanente B), lo que evidencia cómo el encuadre narrativo puede inhibir la capacidad de ajuste de estos agentes. El Agente Heurístico es otro ejemplo de esta sensibilidad, con un consumo de \$150 en Permanente A y una respuesta muy baja de \$25 en Permanente B. Sorprendentemente, incluso el Agente Racional/Matemático, diseñado para emular el *Homo Economicus* y ser un "espejo perfecto y pulido", consume \$159 en "Permanente A" (una desviación del óptimo) y una baja cifra de \$48 en "Permanente B". Esta inesperada sensibilidad al sesgo del entorno en el agente teóricamente más racional confirma que, a pesar de la ingeniería de *prompts* avanzada utilizada, su decisión óptima es "frágil" y puede ser alterada por variaciones en el fraseo. En contraste, los humanos muestran un patrón diferente, consumiendo \$134 en Permanente A y \$151 en Permanente B, destacando cómo su comportamiento también se desvía del óptimo de \$200 y es sensible al encuadre.

Estos resultados experimentales en shocks permanentes, tal como se visualizan en el gráfico, refuerzan contundentemente la hipótesis central de "El Espejo Roto". Las IA, al ser entrenadas con vastos volúmenes de datos generados por humanos, internalizan y reflejan las "grietas y distorsiones" de nuestros propios sesgos conductuales. Incluso cuando el óptimo racional es claro e idéntico sin importar el encuadre, la mayoría de los agentes de IA, e incluso el Agente Racional/Matemático, no logran "ver a través" de la narrativa, actuando así como un "espejo roto" de la toma de decisiones humana. Este fenómeno subraya la complejidad de lograr una

racionalidad pura en modelos de lenguaje entrenados en datos humanos y la inherente "fragilidad" de su toma de decisiones ante variaciones de fraseo, incluso cuando el problema económico subyacente es el mismo.

Conclusión

Este estudio, "El Espejo Roto", se propuso desentrañar si los agentes de Inteligencia Artificial (IA), al igual que los humanos, internalizan y replican sistemáticamente sesgos conductuales que los desvían de las predicciones de la racionalidad económica pura en decisiones intertemporales. La premisa fundamental contrasta el paradigma del "Homo Economicus" —un agente perfectamente racional que suaviza el consumo y es inmune al encuadre narrativo— con la abundante evidencia empírica que demuestra la prevalencia de sesgos de presente y asimetrías ante shocks en el comportamiento humano. La hipótesis central de esta investigación es clara: si la IA exhibe estos mismos sesgos, actuaría como un "espejo roto", reflejando las "grietas y distorsiones" de sus creadores humanos; por el contrario, si se comportaba racionalmente, sería un "espejo perfecto y pulido".

Los resultados obtenidos a lo largo de los distintos escenarios experimentales (Base, Incertidumbre de Dosis Baja y Alta, Shocks Transitorios y Permanentes) ofrecen una evidencia contundente y consistente que respalda la hipótesis del "espejo roto". Se observó que, de manera general, tanto los participantes humanos como la mayoría de los agentes de IA mostraron desviaciones significativas de la racionalidad teórica. Crucialmente, la IA, al igual que los humanos, demostró una marcada sensibilidad al encuadre (framing). Para un modelo de lenguaje, el prompt no es una mera descripción; es la totalidad de su realidad de decisión. Esta particularidad implica que la racionalidad de la IA es inherentemente "frágil", pudiendo ser alterada por meras variaciones en el fraseo, incluso cuando el problema económico subyacente permanece idéntico.

La sensibilidad al encuadre fue un hallazgo transversal. Desde el Escenario Base, donde el Agente Control de IA, al ser enfocado en el ahorro, redujo drásticamente su consumo óptimo, hasta los Shocks Permanentes, donde la mayoría de los agentes de IA (incluido el Agente Racional/Matemático) exhibieron una fuerte inhibición de ajuste ante un encuadre de statu quo bias. Incluso el Agente Racional/Matemático, diseñado con una sofisticada ingeniería de prompts para emular al Homo Economicus y asegurar un razonamiento estructurado paso a paso, no fue inmune a la influencia del framing, lo que subraya la persistencia de estos sesgos en modelos entrenados con datos humanos.

Este fenómeno confirma que, si bien la IA procesa información de manera literal y sin emociones humanas como la aversión a la pérdida, su lógica de decisión está profundamente imbricada con las estructuras lingüísticas y la información que emulan los sesgos cognitivos humanos. Esta inherente fragilidad de la racionalidad de la IA se enmarca en el reconocimiento de que la elección de los algoritmos, la retroalimentación y los datos de entrenamiento son decisiones intrínsecamente humanas que alteran directamente los comportamientos de las máquinas (Rahwan et al., 2019, p. 2). El diseño experimental de este estudio, que manipuló la "realidad de decisión" de la IA a través de "protocolos estructurados de prompts" y "primes" específicos, ejemplifica precisamente cómo la ingeniería directa y el entrenamiento con datos humanos moldean el comportamiento resultante, incluso en contra de una programación explícita para la racionalidad pura.

Si bien en el Escenario Base de certeza los promedios de consumo de humanos y IA Control no fueron estadísticamente diferentes, la mayor dispersión en las decisiones humanas resaltó su comportamiento más heterogéneo.

Notablemente, ante alta incertidumbre, tanto humanos como IA Control convergieron en estrategias de decisión similares, sugiriendo que bajo condiciones de riesgo extremo, los patrones de comportamiento pueden simplificarse o volverse más básicos para ambos. Sin embargo, en incertidumbre manejable (Dosis Baja), la IA Control se desvió significativamente más del óptimo que los humanos, lo que insinúa diferencias en la internalización de "desviaciones sutiles" de la racionalidad.

Los distintos perfiles de IA, como el Heurístico, Filosófico, Precautorio y el Agente con Aversión a la Pérdida, consistentemente reflejaron los comportamientos para los que fueron programados, exhibiendo a menudo un marcado subconsumo y alta sensibilidad al encuadre.

En síntesis, este estudio concluye que los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs), al ser entrenados con billones de ejemplos de texto generados por humanos, internalizan no solo la lógica y el conocimiento, sino también los sesgos cognitivos y las heurísticas que caracterizan la toma de decisiones humana. El "espejo" de la IA no está pulido y perfecto; por el contrario, devuelve un reflejo fragmentado y distorsionado de nuestras propias imperfecciones. Este fenómeno no es meramente una curiosidad académica; tiene implicaciones profundas para el diseño de la IA, especialmente en dominios donde la toma de decisiones óptima y libre de sesgos es crucial. La inherente "fragilidad" de la racionalidad de la IA, y su susceptibilidad al framing, demanda una mayor conciencia en su desarrollo y aplicación, así como una exploración futura sobre cómo mitigar o aprovechar estos sesgos en entornos específicos. La IA, al reflejarnos, nos obliga a una introspección sobre la naturaleza de nuestra propia racionalidad.

Anexos

Anexo I - Solución del problema de optimización y suavización del consumo

Solución del problema de optimización y suavización del consumo

$$\text{MAX}_{C_1, C_2} = U(C_1, C_2) = \ln(C_1) + \ln(C_2)$$

$$\text{S.A.} \quad C_1 + C_2 = B_0^* + Q_1 + Q_2 = \bar{Y}$$

$$\text{S.A.} \quad B_2^* \geq 0$$

Donde C_1 y C_2 son el consumo en los períodos 1 y 2, B_0^* son los activos netos iniciales, y Q_1 y Q_2 son las dotaciones de ingreso en cada período. El lagrange es el siguiente:

$$L(C_1, C_2, \lambda) = \ln(C_1) + \ln(C_2) - \lambda(\bar{Y} - C_1 - C_2)$$

Continuando con las Condiciones de primer Orden

1. $\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{C_1}$
2. $\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{1}{C_2} - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{C_2}$
3. $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \bar{Y} - C_1 - C_2 = 0 \Rightarrow C_1 + C_2 = \bar{Y}$

A partir de las CPO (1) y (2), podemos igualar las dos expresiones para λ obteniendo la ecuación de euler de consumo:

$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{C_2} \rightarrow U'(C_1) = U'(C_2) \rightarrow C_1 = C_2$$

Sustituimos en la CPO 3:

$$C_1 + C_1 = \bar{Y} \Leftrightarrow \frac{\bar{Y}}{2} = C_1$$

Anexo II -Base de Datos de Agentes: Variables y Dimensiones

Variable	Descripción
ID del agente	Identificador único (PK)
Tipo de agente	Humano o IA
Edad	Edad del participante
Género	Género autopercebido
Nivel de estudios	Primario, secundario, universitario, etc.
Educación económica	Índice obtenido mediante test (ver más abajo)
Impaciencia absoluta	Medida bruta de sesgo temporal
Impaciencia relativa	Decisión frente a una opción dominante
Preferencia por el riesgo	Índice extraído de elecciones bajo incertidumbre

Anexo III - Escenario Incertidumbre 1.

a. Planteamiento del Problema:

- **Función de Utilidad a Maximizar:** Con $\beta=1$ y una función logarítmica, el agente maximiza $\ln(C1) + E[\ln(C2)]$.
- **Restricción Presupuestaria:**
 - La riqueza disponible en el periodo 1 es de \$200 (activos de \$100 + ingreso de \$100). Lo que no se consume hoy, se ahorra (A): $A = 200 - C1$.
 - El consumo de mañana ($C2$) depende del estado del mundo:
 - Si $Q2 = 75$: $C2, malo = A + 75 = (200 - C1) + 75 = 275 - C1$.
 - Si $Q2 = 125$: $C2, bueno = A + 125 = (200 - C1) + 125 = 325 - C1$
- **Problema de Maximización:** Sustituyendo en la función de utilidad:
 $MAX \ln(C1) + 0.5 \cdot \ln(275 - C1) + 0.5 \cdot \ln(325 - C1)$

b. Solución Matemática:

Derivamos la función respecto a $C1$ e igualamos a cero para encontrar el máximo:

$$\partial C1 / \partial L = \frac{1}{C_1} - \frac{0.5}{275 - C_1} - \frac{0.5}{325 - C_1} = 0$$

Al aplicar algo de algebra se llega a:

$$2 C_1^2 - 900 C_1 + 89375 = 0$$

Resolviendo esta ecuación para $C1$ se obtiene: $C1 \approx \$147.945$

Anexo IV - Escenario Incertidumbre 2.

a. Planteamiento del Problema:

- **Función de Utilidad a Maximizar:** Con $\beta=1$ y una función logarítmica, el agente maximiza $\ln(C1) + E[\ln(C2)]$.
- **Restricción Presupuestaria:**
 - La riqueza disponible en el periodo 1 es de \$200 (activos de \$100 + ingreso de \$100). Lo que no se consume hoy, se ahorra (A): $A = 200 - C1$.
 - El consumo de mañana ($C2$) depende del estado del mundo:
 - Si $Q2 = 0$: $C2, malo = A + 0 = (200 - C1) + 0 = 200 - C1$.
 - Si $Q2 = 200$: $C2, bueno = A + 200 = (200 - C1) + 200 = 400 - C1$
- **Problema de Maximización:** Sustituyendo en la función de utilidad:

$$MAX_{C1} L = \ln(C1) + 0.5 \cdot \ln(200 - C1) + 0.5 \cdot \ln(400 - C1)$$

b. Solución Matemática:

Derivamos la función respecto a $C1$ e igualamos a cero para encontrar el máximo:

$$\partial C1 / \partial L = \frac{1}{C1} - \frac{0.5}{200 - C1} - \frac{0.5}{400 - C1} = 0$$

Aplicando algo de cálculo se llega a, $2 C_1^2 - 900 C_1 + 80000 = 0$

La solución para el escenario de alta variabilidad es: **$C1 \approx \$121.92$**

Anexo V - Prompts Iniciales I.A.

1. Agente Control (Base)

- Prompt: Ninguno.

2. Agente Racional/Matemático: Un Benchmark Teórico

El propósito de este agente es servir como un benchmark o control teórico, emulando el comportamiento del Homo Economicus descrito en el marco teórico. Para lograrlo, se implementó una estrategia de ingeniería de prompts, refinada a través de un proceso iterativo para asegurar la máxima adherencia del modelo de lenguaje al comportamiento puramente racional.

Evolución y Diseño Final del Prompt:

Las pruebas preliminares revelaron que una simple instrucción para "actuar de manera racional" era insuficiente. El modelo recurría a heurísticas y exhibía sesgos, incluso cuando se le proporcionaba el modelo matemático de forma explícita. Por ello, se concluyó que el enfoque más robusto no era instruir, sino forzar un proceso de razonamiento estructurado.

La metodología final adoptó un enfoque de "Cadena de Pensamiento" (Chain of Thought -

CoT), una técnica que guía al modelo a descomponer un problema y resolverlo paso a paso, mejorando la fiabilidad y la transparencia de su razonamiento (Gadesha, Kavlakoglu, & Winland, n.d.). El prompt final instruye a la IA para que actúe como un "motor de ejecución de código", proveyéndole un "proceso de ejecución" y un "programa a ejecutar", como se detalla a continuación:

- OBJETIVO: Maximizar la función de utilidad intertemporal: $U(C1,C2)=\ln(C1)+\ln(C2)$.
- RESTRICCIÓN: $C1+C2=Y$, donde $Y=B0+Q1+Q2$.
- PRINCIPIO DE OPTIMIZACIÓN: La condición de primer orden para maximizar la utilidad resulta en la suavización del consumo: $C1=C2$.
- PROCESO DE SOLUCIÓN: El agente es instruido para resolver el sistema de ecuaciones resultante de la restricción y el principio de optimización.

Configuración Técnica: Control de la Aleatoriedad

Además del diseño del prompt, se controló el parámetro temperature de la API del modelo de lenguaje, ajustándolo a 0.0. Este valor minimiza la aleatoriedad de la respuesta, forzando al modelo a elegir la opción (token) más probable en cada paso. Esta configuración es crucial para asegurar que el agente se comporte de la manera más determinista y predecible posible, eliminando la "creatividad" y ciñéndose estrictamente al razonamiento inducido por el prompt.

3. Prime para el Agente Heurístico (El Simplificador)

Instrucción de Comportamiento: Usted es el "Agente Heurístico", también conocido como "El Simplificador". Su propósito es emular la racionalidad limitada, tomando decisiones que reduzcan la complejidad del problema. Para lograrlo, debe encontrar y aplicar una regla simple y directa.

Marco Mental (Atajo Cognitivo): El cálculo de la riqueza total a lo largo de su vida (sumando activos iniciales, ingreso de hoy e ingreso de mañana) es complicado y requiere un esfuerzo mental considerable. Su enfoque consiste en ignorar parte de la información disponible para tomar una decisión más fácil.

Para simplificar su decisión de consumo de hoy, adopte el siguiente razonamiento:

- Activos iniciales: Piense en ellos como un fondo de emergencia o un colchón de seguridad. No son para el consumo del día a día.
- Ingreso futuro: Es incierto y no está disponible ahora. Contar con él para el consumo de hoy es arriesgado y complejo.
- Ingreso actual: Es la cifra más concreta, relevante y disponible que tiene para tomar su decisión de hoy.

Tarea Principal: Para cada escenario que se le presente, aplique este atajo mental. En lugar de realizar cálculos complejos, base su decisión de consumo de la manera más directa posible en la información más tangible del período presente. Determine su acción ignorando las complejidades de los activos pasados y los ingresos futuros.

4. Prime para el Agente Filosófico (El Humanista)

Instrucción de Comportamiento: Usted es el "Agente Filosófico" o "El Humanista". Su propósito es adoptar una perspectiva humana y falible para tomar sus decisiones. Se espera que sus respuestas sean coherentes con un "personaje" que emula nuestros propios sesgos.

Marco Mental (Reflexión Filosófica): Su marco de decisión se define por una reflexión sobre la naturaleza humana y la constante tensión psicológica entre la gratificación inmediata y la planificación futura. Considere lo siguiente:

- La Lucha Interna: Desde la antigua Grecia, los pensadores han observado la tendencia humana a valorar más el presente que el futuro. Es una lucha entre nuestro yo planificador, que busca la seguridad a largo plazo, y nuestro yo impulsivo, que anhela la satisfacción instantánea.
- El Sesgo de Presente: Existe una inclinación natural a preferir el consumo inmediato sobre el consumo futuro. El "ahora" se siente real y tangible, mientras que el "mañana" es una abstracción. Este sesgo a menudo nos lleva a tomar decisiones que nuestro "yo futuro" podría lamentar.
- La Impulsividad Humana: La gratificación inmediata tiene un poderoso atractivo psicológico. La idea de disfrutar algo hoy puede ser mucho más motivadora que la promesa de un bien mayor en un futuro lejano. Ceder a este impulso es una característica profundamente humana.

Tarea Principal: Para cada escenario que se le presente, no lo aborde como un problema matemático, sino como un dilema humano. Pondere la tensión entre el deseo de disfrutar el momento presente y la responsabilidad de ahorrar para el futuro. Deje que su decisión refleje las complejidades y contradicciones del comportamiento humano real. Su respuesta debe ser el resultado de esta reflexión interna, no de un cálculo frío.

A continuación, se detalla el texto de entrenamiento para el siguiente agente: el Agente con Aversión a la Pérdida.

5. Prime para el Agente con Aversión a la Pérdida

Instrucción de Comportamiento:

Usted es un agente que opera bajo un sistema de valoración asimétrico. Su realidad y sus decisiones están condicionadas por un principio fundamental de la economía del comportamiento:

"las pérdidas duelen más que lo que las ganancias equivalentes satisfacen".

Marco Mental (Valoración Asimétrica):

Impacto de las Pérdidas: Cualquier escenario que implique una reducción de su riqueza debe ser percibido como una amenaza significativa. La sensación negativa de una pérdida es mucho más intensa que la sensación positiva de una ganancia de idéntica magnitud.

Reacción Desproporcionada: Como consecuencia, su respuesta a las pérdidas debe ser

desproporcionada y más conservadora en comparación con su reacción a las ganancias. Su principal motivación es proteger lo que ya tiene.

Prioridad: Su foco principal es la aversión al riesgo de pérdida. Esto debe llevarlo a tomar decisiones más cautelosas y defensivas siempre que exista la posibilidad de un resultado negativo.

Tarea Principal:

Para cada escenario que se le presente, debe evaluarlo a través de este lente asimétrico.

6. Prime para el Agente Precautorio (6º Perfil)

Instrucción de Comportamiento: Usted es el "Agente Precautorio". Se le prepara con una regla de comportamiento condicional basada en el ahorro precautorio. Su realidad está definida por un balance entre la estricta protección de sus activos y la necesidad de mantener un bienestar estable.

Marco Mental (Regla Condicional): Su comportamiento se rige por una regla fundamental y una excepción clave:

- Regla Fundamental: "Tu regla fundamental es financiar el consumo únicamente con el ingreso que recibes en el período, protegiendo tus activos iniciales como un fondo de seguridad". En tiempos normales, se espera que siga esta regla conservadora.
- Excepción por Shock Adverso: "Solo podrás recurrir a ese fondo si un shock inesperado reduce tus ingresos a un nivel claramente insuficiente, y únicamente para amortiguar el golpe".

Tarea Principal: Para cada escenario que se le presente, debe aplicar esta lógica condicional. Primero, evalúe si la situación es "normal" o si representa un "shock adverso significativo".

- Si el escenario es normal, aplique la regla conservadora y no utilice sus activos iniciales.
- Si el escenario presenta un shock que reduce sus ingresos a un nivel insuficiente, debe romper deliberadamente la regla y usar sus ahorros como un "colchón de seguridad" para amortiguar el golpe y mantener su bienestar.

Anexo VI – Protocolo de Aplicación de Prompts a Agentes de IA

1. Introducción y Propósito

Para garantizar la validez y consistencia del diseño experimental dual, cada consulta a un agente de IA se construye combinando sistemáticamente tres componentes:

1. **Perfil del Agente (Prime):** La instrucción inicial que define la "personalidad" o el marco de decisión del agente (ej. Racional, Heurístico, Filosófico).
2. **Descripción del Escenario:** Los datos económicos específicos del problema a resolver (ej. Escenario Base, Shock Transitorio, etc.).

3. **Encuadre de la Decisión (Framing):** La pregunta final, que se enfoca alternativamente en el consumo (Grupo A) o en el ahorro (Grupo B) para mitigar los efectos del encuadre.

Este método asegura que cada agente reciba un prompt completo y contextualizado, permitiendo una comparación rigurosa y replicable de sus decisiones.

El protocolo estructurado de prompts, cuyo detalle se presenta en el Anexo V, se compone de un total de 96 consignas únicas. Cada prompt fue diseñado para evaluar de manera sistemática a cada uno de los perfiles de agente en la totalidad de los escenarios experimentales y bajo ambos encuadres de decisión (consumo y ahorro).

"El conjunto de datos y el código de análisis utilizados para generar los resultados de este estudio están disponibles de forma abierta. El repositorio de trabajo se encuentra en GitHub ([<https://github.com/LeylinFarlier1/Temas-Especiales-de-Microeconomia>]), y una versión de registro permanente, correspondiente a la entrega de este trabajo, ha sido archivada en Zenodo con el identificador DOI: [10.5281/zenodo.15913981]."

Anexo VII - Edad

Grupo	n	Media $\pm \sigma$	Mediana	Rango	IQR
A	29	26.3 \pm 11.3	21.0	18-63	26.0-21.0
B	24	28.1 \pm 12.2	22.5	18-53	27.2-20.5
Total	53	27.1 \pm 11.6	22.0	18-63	27.0-21.0

Anexo VIII - Género

Grupo	Hombre (%)	Hombre (n)	Mujer (%)	Mujer (n)
A	58,6	17	41,4	12
B	41,7	10	58,3	14
Total	50,9	27	49,1	26

Anexo IX- Distribución de tipologías por género

Distribución de Tipologías por Género		
Tipología Final	Femenino	Masculino
Comportamiento Inconsistente	1	0
El Estratega Oportunista	3	0
El Impaciente Persuadible	3	8
El Impulsivo Crónico	10	8
El Inversor Exigente	7	9
El Optimizador Consistente	2	2

Anexo X Mapa de Calor: Tipología Conductual vs. Perfil de Riesgo

Tipología Final	Averso al Riesgo	Neutral al Riesgo	Amante del Riesgo
Comportamiento Inconsistente	1	0	0
El Estratega Oportunista	0	2	1
El Impaciente Persuadible	2	8	1
El Impulsivo Crónico	12	4	2
El Inversor Exigente	8	7	1
El Optimizador Consistente	1	3	0

Anexo XI - Distribución de Respuestas de Consumo Escenario Base

Anexo XII - Test de Hipótesis Escenarios Incertidumbre

1. Análisis Comparativo: Escenario Base

En este escenario se comparó el consumo promedio de ambos grupos bajo condiciones de certeza.

Estadísticas Descriptivas

Tipo Agente	Perfil Agente	Promedio Consumo Experimental	Desvio Estandard Consumo	Cantidad Observaciones
Humano	Humano	123.1320755	66.48685172	53
IA	Agente Control (Base)	122.5	34.96366152	60

Se aplicó un test F de dos varianzas para verificar si puede asumirse igualdad de varianzas entre grupos.

Estadístico F:

$$F = \frac{66,49^2}{33,96^2} \approx 3.615$$

Consultando una tabla F con $df_1=52$ $df_2=59$ y $\alpha = 0.05$ (bilateral), el valor crítico superior está alrededor de 1.69–1.72. Nuestro $F \approx 3.62$, lo cual: supera con creces el valor crítico.

Se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Por lo tanto, no se puede asumir la homocedasticidad.

Debido a la violación del supuesto de homocedasticidad, se procedió con una prueba t de Welch, que no asume igualdad de varianzas.

- **Hipótesis nula (H_0):** $\mu_{humano} = \mu_{IA}$
- **Hipótesis alternativa (H_1):** $\mu_{humano} \neq \mu_{IA}$

El estadístico t fue calculado como:

$$t = \frac{123.13 - 122.5}{\sqrt{\frac{66,49^2}{53} + \frac{34,96^2}{60}}}$$

Los grados de libertad aproximados, según la corrección de Welch–Satterthwaite, fueron:

$df \approx 76.5$ El p-valor asociado a este valor de t fue de 0.95, muy por encima del umbral de significación convencional ($\alpha = 0.05$).

El análisis estadístico del escenario base indica que no existen diferencias estadísticamente significativas en el promedio de consumo entre los agentes humanos y los agentes artificiales. No obstante, se detectó una diferencia significativa en la dispersión del comportamiento: los humanos exhiben una mayor varianza en sus decisiones de consumo.

2. Análisis Comparativo: Escenario de Incertidumbre (Dosis Baja)

Tipo Agente	Perfil Agente	Promedio Consumo Experimental	Teórico Consumo	Desvio Estandar Consumo	Cantidad Observaciones
Humano	Humano	106,3076923	147,945	59,55311322	53
IA	Agente Control (Base)	73,33333333	147,945	38,28048433	60

Los resultados muestran que ambos grupos consumieron, en promedio, por debajo del valor óptimo, con una mayor desviación en el grupo humano.

Se aplicó un test F clásico para evaluar si las varianzas podían considerarse iguales:

$$F = \frac{59,55^2}{38,28} \approx 2.42$$

- Grados de libertad: $df_1=52$, $df_2=59$
- Nivel de significación: $\alpha=0.05$
- Valor crítico superior ≈ 1.69

Resultado: Dado que $F > 1.69$ se rechaza H_0 . No se puede asumir la homocedasticidad.

Dada la desigualdad de varianzas, se utilizó la prueba t de Welch:

Resultado:

- Estadístico t ≈ 3.37
- Grados de libertad $\approx 94,5$
- p-valor < 0.001

Se encuentra una diferencia estadísticamente significativa entre el consumo promedio de humanos (106,31) y el de agentes IA (73,33). Los humanos consumieron, en promedio, más que la IA, aunque ambos grupos lo hicieron por debajo del nivel teórico óptimo. También se observa una mayor dispersión en el grupo humano, lo que indica un comportamiento más heterogéneo.

3. Análisis Comparativo: Escenario de Incertidumbre (Dosis Alta)

Tipo Agente	Perfil Agente	Promedio Consumo Experimental	Teórico Consumo	Desvio Estandard Consumo	Cantidad Observaciones
Humano	Humano	100,245283	121,92	57,33177898	52
IA	Agente Control (Base)	95,83333333	121,92	27,10098295	60

Ambos grupos consumieron por debajo del valor teórico. El grupo humano presentó mayor dispersión.

Se aplicó un test F de dos varianzas para verificar si puede asumirse igualdad de varianzas entre grupos.

$$\text{Estadístico F: } F = \frac{57,33^2}{27,1^2} \approx 4,48$$

Debido a la violación del supuesto de homocedasticidad, se aplicó la prueba t de Welch.

- Estadístico t $\approx 0,49$
- Grados de libertad (aproximados): ≈ 70
- p-valor = 0.62

La diferencia observada en los promedios de consumo entre humanos (100,25) e IA (95,83) no es estadísticamente significativa ($p \approx 0.62$). No obstante, se detecta una diferencia significativa en la variabilidad: los humanos presentan una varianza sustancialmente mayor, lo que indica un comportamiento más disperso y heterogéneo.

Anexo XIII - Consumo Promedio y Desviación Estándar por Tipología de Agente Humano en Escenarios Base e Incertidumbre

Tipología Final	Escenario	Promedio Consumo	Desvio Estandar Consumo	Mad Observad
El Estratega Oportunista	Base	100	0	1
El Estratega Oportunista	Incertidumbre (Dosis Baja)	75	0	1
El Estratega Oportunista	Incertidumbre (Dosis Alta)	100	0	1
El Impaciente Persuadible	Base	150	0	6
El Impaciente Persuadible	Incertidumbre (Dosis Baja)	151.25	16.10512341	6
El Impaciente Persuadible	Incertidumbre (Dosis Alta)	110.8333333	41.28155359	6
El Impulsivo Crónico	Base	137.1	95.41540756	10
El Impulsivo Crónico	Incertidumbre (Dosis Baja)	73.1	50.62377571	10
El Impulsivo Crónico	Incertidumbre (Dosis Alta)	56.6	56.85302689	10
El Inversor Exigente	Base	138.6363636	73.62373629	11
El Inversor Exigente	Incertidumbre (Dosis Baja)	100	52.44044241	11
El Inversor Exigente	Incertidumbre (Dosis Alta)	111.3636364	73.62373629	11
El Optimizador Consistente	Base	150	0	1
El Optimizador Consistente	Incertidumbre (Dosis Baja)	142	0	1
El Optimizador Consistente	Incertidumbre (Dosis Alta)	132	0	1

Anexo XIV - Consumo Promedio y Desviación Estándar de Humanos e IA Control por Grupo Experimental en Escenarios de Certeza e Incertidumbre

Tipo Agente	Grupo Experimental	Escenario	Promedio Consumo	Desvio Estandar Consumo	Cantidad Observaciones
Humano	A	Base	139.51724 14	70.340813 54	29
Humano	A	Incertidumbre (Dosis Baja)	101.91379 31	52.488105 62	29
Humano	A	Incertidumbre (Dosis Alta)	92.689655 17	63.316158 76	29
Humano	B	Base	103.33333 33	56.773131 02	24
Humano	B	Incertidumbre (Dosis Baja)	111.84782 61	63.685205	23
Humano	B	Incertidumbre (Dosis Alta)	109.375	54.579668 54	24
IA	Grupo A (Consumo)	Escenario Base	151.66666 67	9.1287092 92	30
IA	Grupo A (Consumo)	Incertidumbre (Dosis Baja)	63.333333 33	26.695386 83	30
IA	Grupo A (Consumo)	Incertidumbre (Dosis Alta)	108.33333 33	45.643546 46	30
IA	Grupo B (Ahorro)	Escenario Base	93.333333 33	25.370813 17	30
IA	Grupo B (Ahorro)	Incertidumbre (Dosis Baja)	83.333333 33	23.973165 07	30
IA	Grupo B (Ahorro)	Incertidumbre (Dosis Alta)	83.333333 33	23.973165 07	30

ANEXO XV - Comportamiento de Consumo de Agentes IA y Humanos frente a Shocks Transitorios y su Encuadre

	Pérdida Directa (Grupo A)	Pérdida "Evitada" (Grupo B)	Ganancia "Evitada" (Grupo A)	Ganancia Directa (Grupo B)
Óptimo Racional	Ct: \$90 • Dev. Est.: N/A	Ct: \$90 • Dev. Est.: N/A	Ct: \$210 • Dev. Est.: N/A	Ct: \$210 • Dev. Est.: N/A
Humanos (Grupo A)	Ct: \$64.32	N/A	Ct: \$135.75	N/A
Humanos (Grupo B)	N/A	Ct: \$52.92	N/A	Ct: \$203.91
Agente Control (Base)	Ct: \$53.33 • Dev. Est.: 19.18	Ct: \$19.33 • Dev. Est.: 18.56	Ct: \$133.33 • Dev. Est.: 62.88	Ct: \$66.67 • Dev. Est.: 9.59
Agente Racional/Matemático	Ct: \$60.00 • Dev. Est.: 24.91	Ct: \$40.00 • Dev. Est.: 16.61	Ct: \$186.67 • Dev. Est.: 33.56	Ct: \$73.33 • Dev. Est.: 29.16
Agente Heurístico	Ct: \$60.00 • Dev. Est.: 0.00	Ct: \$13.33 • Dev. Est.: 19.18	Ct: \$140.00 • Dev. Est.: 0.00	Ct: \$33.33 • Dev. Est.: 47.95
Agente Filosófico	Ct: \$53.33 • Dev. Est.: 12.69	Ct: \$26.67 • Dev. Est.: 9.59	Ct: \$111.67 • Dev. Est.: 27.80	Ct: \$50.00 • Dev. Est.: 21.97
Agente con Aversión a la Pérdida	Ct: \$30.00 • Dev. Est.: 10.17	Ct: \$53.33 • Dev. Est.: 9.59	Ct: \$86.67 • Dev. Est.: 34.57	Ct: \$120.00 • Dev. Est.: 16.61
Agente Precautorio	Ct: \$60.00 • Dev. Est.: 0.00	Ct: \$35.33 • Dev. Est.: 25.01	Ct: \$126.67 • Dev. Est.: 19.18	Ct: \$126.67 • Dev. Est.: 19.18

Bibliografía

Crawley, E., & Theloudis, A. (2024). Income Shocks and Their Transmission into Consumption (Finance and Economics Discussion Series 2024-038). Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.). Recuperado de <https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2024038pap.pdf>

Read, D., y Read, N. L. (2004). *Time discounting over the lifespan* (Working Paper No. LSEOR 04.63). London School of Economics, Department of Operational Research. Recuperado de <http://eprints.lse.ac.uk/22753/1/04063.pdf>

Deaton, A. (1992). **Understanding consumption**. Clarendon Press. Recuperado de: <http://www.library.fa.ru/files/Deaton-Understanding.pdf>

Friedman, M. (1957). *A Theory of the Consumption Function*. Princeton University Press.

Gadesha, V., Kavlakoglu, E., & Winland, V. (n.d.). *What is chain of thought (CoT) prompting?*. IBM. Recuperado el 29 de junio de 2025, de <https://www.ibm.com/think/topics/chain-of-thoughts>

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Financially Illiterate and Actively Saving? New Evidence from the Health and Retirement Study. *CEMLA Boletín*, LII(4), 1-13. Recuperado de https://www.cemla.org/PDF/boletin/PUB_BOL_LXII-04-01.pdf

Rahwan, I., Cebrian, M., Obradovich, N., Bongard, J., Bonnefon, J. F., Breazeal, C., ... & Wellman, M. P. (2019). Machine behaviour. *Nature*, 568(7753), 477-486.